

Roteiro para uso do Rayyan em uma revisão sistemática

Reprodução permitida desde que citada a fonte.

Como citar: ARLES, Breno da Silva Santos; OLIVEIRA, Sand Rocha de; MACÊDO, Gracimara Santos; SILVA, Claudio Souza da. Roteiro para uso do Rayyan em uma revisão sistemática. Universidade Federal do Sul da Bahia, 2024.

1. Criar uma Conta e Acessar o Rayyan

- Acesse o site do Rayyan (<https://www.rayyan.ai>) e crie uma conta ou faça login.
- A ferramenta é gratuita para os principais recursos necessários para triagens em revisões sistemáticas.

Inscrever-se

E-Mail

País

Não sou um robô reCAPTCHA
Privacidade * Termos

Ao se inscrever, você concorda com os [Termos de Serviço](#) e a [Política de Privacidade](#).

Criar uma conta

OU

 Continuar com o Enterprise ID

Já tem uma conta? [Entrar!](#)

É importante utilizar um e-mail próprio, uma vez que todo material de exportação vai para o e-mail cadastrado

Caso já tenha cadastro, ir direto para opção entrar.

Entrar

E-Mail
breno.arles@ [redacted]

Senha
.....

Lembre de mim [Redefinir senha](#)

Entrar

2. Iniciar um Novo Projeto

- Após fazer login, clique em **"Create new review"** para começar um novo projeto de revisão.
- Dê um nome à sua revisão (por exemplo, "Revisão sobre Impactos Ambientais") e defina se ela será pública ou privada (por padrão, as revisões são privados).

3. Importar Referências

- Para começar a triagem dos artigos, você deve importar as referências. Isso é feito por meio de um arquivo exportado de bases de dados como PubMed, Scopus, Web of Science, entre outros.
- Rayyan aceita formatos como **RIS, CSV, BibTeX**.
- Vá para a aba "**Import**" e escolha o arquivo que contém as referências. Após o upload, Rayyan vai organizar e exibir os artigos em uma lista.

4. Configurar Revisores

- Se a revisão envolver múltiplos revisores, adicione os colaboradores clicando em **"Invite Reviewers"**.
- Cada revisor poderá visualizar a mesma lista de artigos e fazer suas classificações de inclusão ou exclusão.
- O Rayyan permite comparar as classificações entre os revisores, facilitando a resolução de conflitos.

Create New Review

✓ Add review info ✓ Upload Articles ③ Invite Members

Accelerate your work and Invite members to your review!
The * symbol represents required fields.

User Email*

Use comma, to add multiple emails

User Role*

Select member role

Reason/Message

Add a reason/message for the user invitation email

Skip Invite

Nessa etapa é possível adicionar mais membros a sua Revisão, colocar o e-mail

E informar qual será a função

5. Triagem dos Artigos

- Agora é o momento de revisar cada artigo. Rayyan oferece uma interface intuitiva para a triagem de artigos, onde você pode:
 - **Identificar** as Duplicatas
 - **Incluir** um artigo.
 - **Excluir** um artigo.
 - **Marcar como "Talvez"** se estiver em dúvida.

- Para cada decisão, você pode adicionar **notas** e **palavras-chave** justificando a inclusão ou exclusão.

- As notas são úteis para rastrear o raciocínio por trás das decisões, especialmente para quando houver necessidade de justificar a inclusão/exclusão nos resultados da revisão.

The screenshot displays the Rayyan web interface for article screening. The main area shows a list of articles under the heading "Showing 286 Articles". A callout box points to this text, stating "Número de artigos importados".

On the left sidebar, there is a "Possible Duplicates" section with a "Detect Duplicates" button circled in blue. A callout box points to this button, stating "Identificar as Duplicatas".

A modal window titled "Detect Duplicates" is open, showing a message: "By start detecting duplicates, Rayyan will find all duplicated articles and organize it to help you resolve them!". The "Proceed" button in this modal is highlighted with a red box.

The article list includes columns for Title, Date, and Authors. Visible entries include:

Title	Date	Authors
Mining disaster in Brumadinho (Brazil): Social vulnerability from the perspective of the fisherman comm...	2024-01-01	de Oliveira ...
Assess variab Ungwa	2018-01-01	Dzoga, Mum...
Oppor co-me tra	2024-01-01	Seminara, C...

UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia
Revisão sistemática em textos acadêmicos
Discentes: Breno Arles, Claudio Souza, Gracimara Macêdo e Sand Rocha

The screenshot shows the Rayyan interface for a review titled "Revisao Exemplo Aula". In the left sidebar, the "Possible Duplicates" section is highlighted with a red box, showing "Unresolved" with a count of 24. A red arrow points from this box to a text box on the right.

Nesse exemplo foram detectadas 24 duplicatas, para a ultima etapa é necessário resolver todas as duplicatas.

The screenshot shows the Rayyan interface with the "Unresolved Duplicates" section selected. A list of three articles is displayed with their titles, dates, authors, and similarity percentages. A red box highlights the "Resolve Duplicates" button at the bottom of the list. A red arrow from the first screenshot points to this button.

Title	Date	Authors	Similarity
1 Assessment of ecological vulnerability to climate variability on coastal fishing communities: A study of Ungwana Bay and Lower Tana Estuary, Kenya	2018-01-01	Dzoga, Mum...	98%
2 Biomethane from fish waste as a source of renewable energy for artisanal fishing communities	2019-01-01	Cadavid-Ro...	100%
Risk communication and capacity-building: A case study on framina CBA			

Essa opção irá abri os artigos para comparação, a qual o autor deve compara e confirmar se realmente é uma duplicata, na versao paga tem a opção da exclusão dos arquivos duplicados automaticamente.

UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia
Revisão sistemática em textos acadêmicos
Discentes: Breno Arles, Claudio Souza, Gracimara Macêdo e Sand Rocha

**Comparar os títulos,
autores e datas**

Keep Both Articles

Keep Left Article

Keep Right Article

**Manter o da esquerda, e
remover o da direita**

**Manter o da direita, e
remover o da esquerda**

**Manter o da direita, e o
da esquerda**

Incluir um artigo.

**Marcar como "Talvez"
se estiver em dúvida.**

Excluir um artigo.

Nota de justificativa

6. Uso de Codificação Cega para Revisores

- Uma das melhores funcionalidades do Rayyan é a opção de **codificação cega**: os revisores não conseguem ver as decisões uns dos outros até que a triagem seja concluída.
- Isso evita viés e garante que a revisão de cada revisor seja independente.

The screenshot shows the Rayyan interface for a review titled "Revisao Exemplo Aula". The "Screening" tab is active, showing a list of 274 undecided articles. A red box highlights the "Blind On" option in the top toolbar. Another red box highlights the "Export" button in the "Review Settings" dropdown menu. The interface also shows a list of articles with their titles, dates, and authors, and a detailed view of an article's abstract.

7. Exportar Resultados

- Depois que todos os artigos foram triados e as decisões de inclusão/exclusão foram feitas, você pode exportar os resultados em diversos formatos.
- Vá até "**Export**" e selecione o formato desejado (ex.: **CSV** ou **RIS**) para gerar um relatório com as decisões de inclusão/exclusão e as notas correspondentes.

Export Articles ×

Choose the files you want to Export

All References (274) Filtered (274)

File Format
RefMan ▾

Include Abstracts Include Decisions
 Include Exclusion Reasons Include Labels
 Include User Notes

Authors Format
First Name, Last Name ▾

Close

Todos os Artigos

Formato do arquivo final

Filtros dos Artigos

Processo final